

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ФИНТЕХ-СЕКТОРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ В 2023-2024 ГГ.

CHARACTERISTICS OF THE STATE OF THE FINTECH SEGMENT OF THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET IN 2023-2024.

МАНУКЯН МИКАЭЛЬ АВETISOVICH,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет».

ЧУВИЛОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет».

MANUKYAN MICKAEL AVETISOVICH,

North Caucasus Federal University.

OKSANA NIKOLAEVNA CHUVILOVA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

North Caucasus Federal University.

Статья посвящена изучению финтех-сектора Российской Федерации. Раскрывается понятие финансовых технологий. Представлена характеристика видов финансовых технологий, сложившихся к 2023 году, а также приведена польза каждого для конечного пользователя и экономики в целом. Проведен обзор ключевых показателей данного сектора на промежутке с 2021 по 2023 года. Выявлены проблемы и определены тенденции, которые оказывают прямое влияние на финтех-сектор в РФ или будут воздействовать на него в ближайшем будущем. Сделан вывод о значении развития финансово-технического сектора для повышения эффективности хозяйственной деятельности конечных пользователей и экономики России.

The article is devoted to the study of the fintech segment of the Russian Federation. The concept of financial technologies is revealed. The characteristics of the types of financial technologies that have developed by 2023 are presented, as well as the benefits of each for the end user and the economy as a whole. An overview of the key indicators of this segment for the period from 2021 to 2023 has been conducted. Problems have been identified and trends have been identified that have a direct impact on the fintech segment in the Russian Federation or will affect it in the near future. The conclusion is made about the importance of the development of the financial and technical segment for improving the efficiency of economic activity of end users and the Russian economy.

Ключевые слова: *финансовые технологии, финансовые рынки, инновационные технологии, BigData, блокчейн, краудфандинг.*

Key words: *financial technologies, financial markets, innovative technologies, BigData, blockchain, crowdfunding.*

Финансовые технологии по определению Центрального Банка России – это процесс предоставления финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, например, Big Data, искусственного интеллекта, машинного обучения, роботизации, блокчейн, облачных технологий, биометрии и многих других [5].

Основные виды финансовых технологий и их характеристика представлены в виде табл. 1.

Таблица 1. Виды и значение финансовых технологий

Название	Характеристика	Польза для конечного пользователя	Польза для экономики
Мобильные платежи	Оплата товаров и услуг через мобильное приложение	Удобство и быстрота проведения транзакций	Сокращение времени на проведение транзакций и уменьшение затрат на обработку платежей
Кредитный скоринг	Оценка кредитоспособности заемщика на основе его финансовой истории и других факторов	Помощь в получении кредита с более выгодными условиями	Снижение рисков невозврата долга и повышение эффективности принятия решений о выдаче кредитов
Краудфандинг	Сбор средств на проекты или бизнес-идеи от большого количества людей через интернет-платформы	Возможность получения финансирования без необходимости обращаться к банкам или инвесторам	Стимулирование развития новых проектов и идей, а также возможность финансирования стартапов и малого бизнеса
Блокчейн	Технология распределенного реестра, которая позволяет хранить и передавать данные без посредников	Повышение безопасности транзакций и снижение затрат на их проведение	Упрощение и ускорение процессов в финансовой сфере, а также повышение безопасности транзакций и снижение затрат на их проведение
Роботизированная автоматизация процессов	Автоматизация рутинных задач в финансовой сфере с помощью программных роботов	Сокращение времени на выполнение рутинных задач, повышение точности и эффективности работы	Снижение затрат на персонал и повышение эффективности работы финансовых учреждений
Аналитика данных (BigData)	Анализ больших объемов данных для принятия решений в финансовой сфере	Помощь в понимании своих клиентов и прогнозировании трендов	Повышение обоснованности принятия решений и улучшение качества обслуживания клиентов

Финтех в Российской Федерации динамично развиваются, однако в 2022 году страна столкнулась с серьезными вызовами и потрясениями, оказавшими прямое воздействие на развитие FinTech сегмента. Так, динамика рынка в 2022 году была обусловлена целым комплексом факторов: запретом ЦБ банкам использовать SWIFT при переводах внутри России, отключением Visa и MasterCard, ростом закредитованности населения, потребностью в импортозамещении ушедших иностранных IT-гигантов вроде Microsoft, Oracle, SAP, Cisco. Тем не менее, наша экономика проявила устойчивость к изменениям внешней среды и продол-

жила функционировать, несмотря на введенные санкции, демонстрируя высокую степень гибкости и адаптации к новым условиям [4].

Так по данным Smart Ranking в 2022 году объем российского FinTech, включающий топ-100 крупнейших компаний, достиг 139,38 млрд рублей, что на 33,18% больше по сравнению с 2021 годом, когда топ-100 компаний заработали 104,65 млрд рублей.

В дополнении к этому стоит отметить, что все сегменты рынка показали рост в диапазоне от 11,97% до 64%. Наибольший рост продемонстрировал сегмент кредитования, который занимает 4% рынка, с выручкой в 5,2 млрд рублей. А за период с июня по ноябрь 2022 года отечественный финтех-рынок привлек чуть более \$8 млн инвестиций [3].

Непосредственно рейтинг крупнейших 20 FinTech компаний России за этот период представлен на рис. 1.

Также хотелось бы рассмотреть последние данные по лидеров финтех-сегмента по выручке в III квартале 2023 года. Так электронная платежная система Qiwi возглавила рейтинг финтех-компаний по итогам квартала, несмотря на снижение выручки на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено введенными Центральным банком ограничениями. На втором месте расположился сервис «ЮMoney», специализирующийся на переводах средств, чья выручка за III квартал составила 5,3 млрд рублей, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и на 1,8% – результаты предыдущего квартала. В 2022 году «ЮMoney» попал под санкции, однако это не отразилось на его финансовых показателях. Третье место занял «Эвотор» – производитель онлайн-касс, чья выручка за III квартал составила 4,2 млрд рублей, что на 147% превышает показатели аналогичного периода прошлого года и на 17% – результаты предыдущего квартала [6].

Рис. 1. Рейтинг крупнейших 20 FinTech компаний России по выручке к 2021 году

Следует согласиться с мнением Борсова Ю.А., что перед Российским финтех рынком на сегодняшний день стоят следующие проблемы, решить которые необходимо в ближайшее время:

1) Уход зарубежных платежных систем с российского рынка привел к появлению альтернативных сервисов, таких как Mir Pay и Sber Pay. Однако эти сервисы не полностью ре-

шают проблему зависимости от поставщиков решений в IT-сфере, что может привести к ограничениям в использовании некоторых функций, например, Sber Pay на смартфонах с технологией NFC.

2) Санкции привели к удалению мобильных приложений некоторых банков из магазинов онлайн-приложений. Пользователям, взаимодействующим с устройствами на iOS, были предложены адаптивные верстки для web-порталов банков и технология Progressive Web Apps, которая позволяет сохранить привычное взаимодействие с контентом для потребителя.

3) Критическая уязвимость инфраструктуры зависит от базового ПО, включая базы данных, операционные системы, управление ПО, драйверы и комплектующие. Примером является отказ компании Microsoft от поставок в Россию, что ставит под угрозу работу государственных учреждений. Компания Cisco, крупнейший поставщик телекоммуникационного оборудования в Россию, объявила о своем уходе с рынка, что может привести к отключению страны от системы.

4) Некоторые управления процессов, такие как Zoom, Slack, Jira и другие, были отозваны своими владельцами. Некоторые проблемы уже решены, например, Jira заменена «Яндекс.Трекер», а ушедшие SAP, Microsoft и Oracle – продуктами компании «1С». Однако серьезной проблемой является быстрый переход на отечественные аналоги, так как необходимо создать решение, внедрить его и построить процессы взаимодействия.

5) Проблема на рынке финтех России заключается в кадрах и их компетенциях. Большинство разработчиков ориентировались на зарубежные технологии и сервисы, поэтому переход на отечественное оборудование требует переквалификации даже опытных сотрудников. Некоторые работники не готовы обучаться для работы с российским программным обеспечением, что может повлиять на их возможности в международных профессиональных сообществах в сфере технологий [1].

Исходя из вышеизложенного, следует рассмотреть потенциальные тренды развития финтех-сегмент в России.

Так заслуживает внимания мнение Ивана Стружикова, директора по не банковским продуктам в “Точке”, что российский финтех развивается по схожим с западом трендам, включая управление финансами через мобильные приложения, мгновенные платежи и выпуск карт. Однако модель монетизации в российском финтехе отличается от западной, где неолбанки для физлиц взимают плату за обслуживание и зарабатывают на обменных операциях, а в России основным источником финансовых потоков являются транзакционные доходы от операций с картами, кредитования с относительно высокими процентами и эффективная система по возврату средств.

Следует согласиться с выводами бизнес-сообщества (Елена Бочкова, Станислав Чернухин, Алексей Толстикова, Наталья Дегтярева) которые считают, что импортозамещение, внедрение цифрового рубля, усиление роли государства и активное использование технологии ИИ будут определять развитие российского финтех рынка в ближайшее время.

Импортозамещение. Бизнес проявляет интерес к отечественным финтех-разработкам в связи с требованиями к импортозамещению. Сложности с международными переводами и оборот со странами ближнего зарубежья формируют потребность в нестандартных продуктах для переводов и оплаты. Поиск альтернатив AppStore также актуален из-за постоянного удаления приложений российских финтех-компаний.

Внедрение цифрового рубля. С 1 августа 2023 года в России введен цифровой рубль, уникальный код, хранящийся в электронном кошельке на платформе Банка России. Цифровой рубль позволит проводить все те же операции, что и с обычными деньгами. В ближайшие годы ожидается ускорение роста внутреннего финтех-рынка благодаря внедрению цифрового рубля, что приведет к появлению новых продуктов и услуг на основе блокчейна и цифрового рубля. Например, это могут быть новые способы оплаты, переводы денег и дру-

гие финансовые услуги. Внедрение цифрового рубля также облегчит процесс международного товарооборота для российских контрагентов, что станет важным фактором для облегчения коммерческих взаимоотношений с зарубежными странами.

Усиление роли государства. Масштабные проекты в финтех-сфере, такие как «СБПэй» и платежная система «Мир», требуют значительных государственных инвестиций и не могут быть реализованы без них. В будущем инновации также будут создаваться при участии государства. Банк России активно регулирует рынок, например, охлаждая рынок микрокредитования, что влияет на количество и энтузиазм участников отрасли.

Активное использование технологий ИИ – один из наиболее устойчивых общемировых технологических трендов. ИИ уже несколько лет используется в распознавании сканов документов, справок и тому подобного. В будущем применение ИИ в скоринге заявок на кредиты и прогнозировании, например, для выбора мест установки банкоматов или открытия отделений, формирования их графика работы, становится все более актуальным. Однако развитие технологий ИИ создает дополнительные риски в области информационной безопасности, поэтому это направление также будет мейнстримом в ближайшие годы [2].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что некоторая часть названных трендов связана с событиями, последовавшими после начала специальной военной операции, а другая пересекается с общемировыми тенденциями.

В целом развитие финансово-технического сегмента будет способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности конечных пользователей и экономики России в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борсов А.Ю. Проблемы развития финтехотрасли в России // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2023. №1 (77). С. 397-403
2. Ирина Печерская. Каким будет финтех в мире и России: тренды и прогнозы. URL: <https://rb.ru/longread/future-of-fintech>.
3. Итоги 2022 года на российском финтех-рынке. URL: <https://ict.moscow/research/itogi-2022-goda-na-rossiiskom-fintech-gynke>.
4. Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов / Банк России. М., 2023. URL: <https://cbr.ru/RSCI/analitics>.
5. Развитие финансовых технологий. URL: <https://cbr.ru/fintech>.
6. Smart Ranking. URL: <https://smartranking.ru/ru>.

© Манукян М.А., Чувилова О.Н., 2024.